

gram, etc. Het is het strijdmiddel tegen de verspilling en is van belang voor de industrie, handel en publiek. Duitschland heeft veel geld over voor normalisatie en heeft veel bereikt, hetgeen schrijver met voorbeelden en cijfers aantoot.

Ba VI 4 (A 16)

Mon Bureau Oct. 1929

La normalisation des formats de papier

Lugrin, J. Ph. — Schrijver geeft de geschiedenis der normalisatie van papier, alsmede de berekening en schema's der normalisatie van de Deutsche Industrie Normung. Niet alleen de besparing van aanschaffingskosten van het papier is van belang, doch ook de mogelijkheid om kantoormeubelen op standaardmaten te kunnen produceren.

B a VI 4 (A 16)

Mon Bureau Oct. 1929

Georganiseerde distributie

Tobi, Dr. E. J. — De volledige vrijheid leidde tot een chaos, daarom is georganiseerde distributie gewenscht. De keuze van tijdstip van toepassing is een kwestie van tactiek.

B a VI 9 (B 5)

De Middenstandsbond 22 Nov. 1929

The development and effect of chain stores

Morrill, A. H. — Schrijver schetst de ontwikkeling, alsmede de maatschappelijke betekenis van de „chain stores”. Chain stores verkorten den weg der distributie van producent tot consument. Wijst op de onjuiste motieven welke door detaillisten worden gebruikt voor bestrijding der „chain stores”.

B a VI 9 (B 5)

The (Am) Journal of Accountancy Oct. 1929

La publicité instrument de progrès

Mataja, V. — De publiciteit scheidt nieuwe behoeften en vergroot de productie, terwijl de hoge kosten van publiciteit een rem zijn voor het invoeren van ondoelmatige nieuwigheden. De publiciteit maakt het mogelijk den verkoop en dus ook de productie te beperken tot hoofdproducten. Schrijver behandelt voorts de economische betekenis der publiciteit.

B a VI 11 (A 20)

Mon Bureau Oct. 1929

Bedrijfsbladen

Hout, W. N. van der — Schr. wijdt enkele beschouwingen aan de z.g. „Haus-Zeitschriften”, die in den loop der tijden in Nederland verschenen zijn.

B a VI 11 (A 20)

De Middenstandsbond van 22 Nov. 1929

De rationalisatie

Révész, Prof. Dr. G. — Rationalisatie veroorzaakt economische schokken, zoodat socialisten bezwaar maken. Behoort tot het arbeidsveld van ingenieur, psycholoog en accountant. Combinatie van rationalisatie met selectie van arbeidstoewijzing geeft het beste resultaat en kan sociale voordeelen opleveren.

B a VI 11 (A 20)

De Middenstandsbond 22 Nov. 1929

Bedrijfsbezetting

Groot, A. M. — Het probleem van de bedrijfsbezetting behelst de selectie van orders naar hun winstgevendheid. De voorkeur verdienen niet altijd die orders, waarvan de winstmarge, in % van den kostprijs, het hoogste is, doch b.v. producten met hoge materiaalwaarde, alsmede orders met relatief veel werk voor de, minst bezette afdelingen. De selectie heeft eerst praktische betekenis in volbezette bedrijven.

B a VI 19 (A 11)

De Naamlooze Vennootschap Nov. 1929

La technique de la vente et la prospérité Américaine

Thumen, Ch. B. — De voorspoed in Amerika is niet in de eerste plaats te danken aan de rationeele methoden van productie. Dit laatste is niet de oorzaak, doch meer een gevolg van de Amerikaanse techniek van den verkoop. Schrijver geeft de stellingen van den Amerikaan M. G. Frederick t.a.v. de voorbereiding en organisatie van den verkoop, alsmede het debat, hetwelk over dit onderwerp gevoerd is op het IIIe Congrès International de l'Organisation Scientifique du travail.

B a VI 21 (A 18)

Mon Bureau Oct. 1929

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVoorwaarden

Methoden voor het meten der productie van typisten

Parker, A. — Het meten van typewerk is mogelijk met behulp van transparanten, telwerken, standaards, etc. Dit maakt salarisrege-

ling naar gelang van bereikte resultaten mogelijk en leidt tot meerdere efficiency indien de organisatie wetenschappelijk en grondig is voorbereid.

B a VII 2 (A 6)

Administratieve Arbeid Oct. 1929

De resultaten van het psychotechnisch vermoeidheidsonderzoek en hun praktische toepassingsmogelijkheid

Moede, Prof. Dr. W. — Het vermoeidheidsonderzoek is moeilijk. Laboratoriumcijfers geven slechts voorloopige aanwijzingen, praktische bedrijfsstudie is beslissend. Alleen een combinatie der methoden voor het meten der vermoeidheid n.l. prestatiestatistiek, vaststelling van rusttijden en de differentiemethode, voert tot een oplossing van het vermoeidheidsprobleem.

B a VII 5 (A 7)

Administratieve Arbeid Oct. 1929

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

I. EXTRACTIEVE BEDRIJVEN

De tinmarkt en de tinproductie

Hövig, Ir. P. — Schr. brengt de fluctuaties in de tinprijzen in verband met de constellatie in de tinproductie en meent, dat de thans plaats vindende concentratie, consolidatie en bedrijfsvergrootingen tot meer stabiliteit in de prijzen zullen leiden.

B b I 3 (B 2)

Econ. Statistische Berichten 13 Nov. 1929

V. INDUSTRIE

De Nederlandsche ruwijzerproductie

Bouman, Mr. A. A. — Schr. verstrekt mededeelingen over de ontwikkeling van het Nederlandsche hoogovenbedrijf.

B b V 2 (B 3a)

De Nederl. Mercur 14 Nov. 1929

VI. HANDEL

The development and effect of chain-stores

Morrill, A. H. — Schr. schetst de ontwikkeling, alsmede de maatschappelijke betekenis van „chain stores”. Chain stores verkorten den weg der distributie van producent tot consument. Schr. wijst op de onjuiste motieven, welke door detaillisten worden gebruikt voor bestrijding der „chain stores”.

B b VI 4 (B 5)

The (Am.) Journal of Accountancy Oct. 1929

NIEUWE BOEKEN

A. Bedrijfshuishoudkunde

Aspley, J. C. Competitive trade practices. Chicago, 1929.

Aspley, J. C. Tips from a thousand salesmen. Chicago, 1929.

Barnhart, W. L. Practical salesmanship. New York, 1929.

Bezanson, A. Help-wanted advertising as an indicator of the demand for labor. Philadelphia, 1929.

Buck, A. E. Public budgeting. New York, 1929.

Cornish, Newel Howland. Cooperative marketing of agricultural products. New York, 1929.

Crowlesmith, J. Some essentials of good salesmanship. A business talk with young men. London, 1929.

Dice, C. A. New levels in the stock market. New York, 1929.

Enders, F. W. Die Verrechnung der Materialkosten in Maschinenfabriken unter besonderer Berücksichtigung der Fehlerquellen und des Kalkulationsrisikos. Leipzig, 1929.

Engelbert, Gertrud. Die Effektenemission in London. Gelnhausen, 1929.

Falk, F. Der deutsche Holzmarkt. Berlin, 1929.

Fenelon, K. G. Transport co-ordination. A study of present-day transport problems. London, 1929.

Filhol, J. et Ch. Bihoreau. Le pétrole, son industrie, son commerce, son rôle dans la politique des peuples. Paris, 1929.

Frank, L. D. De overeenkomst van huurkoop. Rechtskundige beschouwingen over het afbetalingscontract. Leiden, 1929.

Freude, S. Die Bestimmungsfaktoren der periodischen Schwankungen am Aktienmarkt. Gelnhausen, 1929.

Gabler, Theod. Die Gestaltung der Rindviehpreise und die darauf beruhende Möglichkeit einer Prognose. Leipzig, 1929.

Gilbert, H. N. and C. I. Gragg. Introduction to business. New York, 1929.

Graham, W. J. Cost accounting and office equipment. Chicago, 1929.

Hübich, W. Rationalisierung. Vortrag. Stuttgart, 1929.

Haring, C. E. Manufacturer and his outlets. New York, 1929.

Hirschfeld, E. Gründung, Leitung und Auflösung einer G. m. b. H. unter Berücksichtigung des Steuerrechts nebst Musterverträgen und höchstichterlichen Rechtsprechung. Berlin, 1930.

Hoar, R. S. Conditional sales. New York, 1929.

Hoecht, A. Die Organisation und Technik des Bierabsatzes im Braugewerbe. Nürnberg, 1929.

Hoffman, Paul G. and James H. Greene. Marketing used cars. New York, 1929.

Hughes, E. O. An outline of advertising. London, 1929.

Jeancard, P. et J. Wilbois. Les finances de l'entreprise. II. Gestion du capital investi. Paris, 1929.

Keiser, G. und C. Ruberg. Umsatz und Lagerhaltung im deutschen Einzelhandel seit 1924. Berlin, 1930.

Knight, A. A. Common sense advertising. London, 1929.

Lander, J. de. Une formule moderne de placement des capitaux. Les Investments Trusts. Paris, 1929.

Lyon, L. S. Hand-to-mouth buying. A study in the organisation, planning and stabilization of trade. Washington, 1929.

Mc. Murtrie, D. C. Modern typography and layout. Chicago, 1929.

Manasse, B. und A. Levi. Vergleichstechnik bei Zahlungsschwierigkeiten. Berlin, 1930.

Marcus, Alfred. Die grossen Eisen- und Metallkonzerne. Leipzig, 1929.

Ocón Cortés, Emilio d'. Organizacion científica del trabajo y racionalizacion de la produccion. Toledo, 1929.

Phelps, G. H. Tomorrow's advertisers and their advertising agencies. New York, 1929.

Popkin, M. E. Organisation, management and technology in the manufacture of men's clothing. London, 1929.

Rahn, W. Das Material im Fabrikbetrieb. Einkauf, Lagerung, Kontrolle, Verrechnung. Stuttgart, 1929.

Reithinger, A. Grundzahlen zur allgemeinen Struktur des deutschen Inlandmarktes. Berlin, 1929.

Reuter, Fritz. Handbuch der Rationalisierung. Berlin, 1930.

Reuter, Fritz. Handbuch der Rationalisierung. Berlin, 1930.

Stephenson, J. Economics of the wholesale and retail trade. London, 1929.

Stevenson, J. A. Salesmanship. Chicago, 1929.

Stoddart, A. Great markets of America. New York, 1929.

Student, E. Der Warenterminhandel an den internationalen Weltbörsen. Leipzig, 1929.

Tchernoff, J. Les syndicats financiers. Syndicats d'émission et de placement. Syndicats de blocage. Syndicats de résistance. Syndicats de bourse. Investment trust et holding. Suivi de formules d'application. Paris, 1929.

Toulmin, H. A. Millions in mergers. New York, 1929.

Wright, J. G. and C. R. Allen. Efficiency in vocational education. New York, 1929.

Canning, J. B. Economics of accountancy. New York, 1929.

Christmann, E. Die Bilanzen der privaten Eisenbahngesellschaften und ihre Beeinflussung durch die Konjunktur. Gelnhausen, 1929.

Heyer, L. Das Rechnungswesen in der Granitindustrie. Kallmünz, 1929.

Howard, S. E. A B C of accounting. Princeton, N. J. 1929.

Isaac, Alfr. Bilanzen. Berlin, 1930.

Jackson, J. Hugh. Auditing problems. A comprehensive study in principles and procedure. New York, 1929.

Schedstok, B. De balans en de belastingen naar inkomen en vermogen. Zwolle, 1930.

Schmidt, L. A. Mechanics of accounting. New York, 1929.

Strain, M. M. Industrial balance sheets. New York, 1929.

Ziegler, Jul. Bücher- und Bilanzrevision. Berlin, 1929.

VRAGENBUS

Vragen omtrent onderwerpen, die voor den accountant in de uitoefening van zijn beroep van belang kunnen zijn, kunnen worden ingezonden bij den Secretaris van de Redactie.

De Redactie is bereid, om de grenzen, waarbinnen de vragen, die voor beantwoording in aanmerking komen, zoo ruim mogelijk te stellen, zoodat zoowel die van juridischen, als die van bedrijfshuishoudkundigen aard daar binnen vallen, mits de vragen slechts blijven binnen het gebied, dat het blad dienen wil.

De beantwoording geschiedt door één der medewerkers of redactieleden individueel, zoodat de antwoorden niet mogen worden geacht steeds de meening der Redactie in haar geheel weer te geven.

MEDEDEELING WAARVAN PLAATSING WERD VERZOCHT

Ontwerp wet inzake regeling van het Accountantswezen

Voor leden, assistent-leden der Nederlandsche Organisatie van Accountants en voor genoodigden, zal op Zaterdag 12 April a.s. te 2½ uur te Amsterdam door Mr. Dr. F. C. van Geer een inleiding over bovenstaand onderwerp gehouden worden.

Introducties op aanvraag verkrijgbaar bij den Secretaris der Vereeniging, Joh. Verhulststraat 57, Amsterdam.

ONTVANGEN BOEKWERKEN

J. Ohm: Werkschriften voor Handelsrekenen.

A. Voor de leerlingen, 4 deeltjes.

B. Voor de leeraren voor zelfstudie, 4 deeltjes.

Uitgave *J. B. Wolters'* Uitgeversmij. N.V. Groningen. Prijs a. f 0.50 en b. f 0.75 per deeltje.

B. Boekhouden en Accountancy

Berliner, M. Schwierige Fälle und allgemeine Lehrsätze der kaufmännischen Buchhaltung. Hannover, 1929.